

ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ ШАРОИТИДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ИЖОДИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Каримов Равшанбек Ризоматович

Чирчиқ давлат педагогика университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994177>

Аннотация. Бугунги кунда таълим кластери шароитида мактаб ўқувчиларини ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикасини илмий асослаш, умумий ўрта таълим мазмунига мос ижодий таълим методикасини жорий этиш ва ўқув материалларини такомиллаштириш зарурияти мавжуд. Мақолада таълим кластерининг куйидаги афзалликлари, ақлий фаолият босқичлари ҳамда илмий адабиётларда “ижодкорлик” атамасининг таҳлили ёритиб берилди.

Калим сўзлар: Тизим, кластер, ташкилот, бозор, механизм, эҳтиёж, ресурс, технология, маълумот, алоқа.

Кириш

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ “Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш” бугунги кунда муҳим вазифалар ҳисобланади. Жумладан, таълим кластери шароитида мактаб ўқувчиларини ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Шахсни шаклланишининг бутун даврини қамраб олувчи таълим кластерларини ривожлантириш ташкилий иқтисодий таъсир этиш тамойиллари, таълим хизматлари бозорини бошқариш методлари ва замонавий ёндашувлар, ресурсларнинг ўзаро таъсири, барча таълим жараёни иштирокчиларининг жамоавий қизиқишлари ва ҳамкорлигини аниқлашни амалга ошириш имконини берувчи таълим соҳасини ташқи бозор шароитларига мослаштиришнинг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади. Жаҳон иқтисодиётида кластерлар пайдо бўлишининг энг муҳим сабаби саноатдаги технологик ўзгаришлар кўламининг чекланиши ва рақобатнинг кучайиши ҳисобланади.

Бугунги кунда таълим кластери шароитида мактаб ўқувчиларини ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикасини илмий асослаш, умумий ўрта таълим мазмунига мос ижодий таълим методикасини жорий этиш ва ўқув материалларини такомиллаштириш зарурияти мавжуд.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Ўқувчиларнинг ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикаси мавзусида М.Махмутов [2], И.А.Зимняя [3], В.В.Краевский [4] каби хорижий мамлакатлар олимлари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилган.

Жумладан, Е.И.Соколова таълим кластерини ўқув вазифаларини ҳал қилиш жараёнида корхона томонидан илмий марказ, инновацион таълим ва иқтисодий жиҳатдан муваффақиятли бўлган илмий-тадқиқот, ўқув, ташкилий- педагогик фаолиятни юқори даражада амалга ошириш тизими сифатида тушунади [5].

Э.Р.Скорнякова таълим кластерининг куйидаги афзалликларини кўрсатади:

1. Таълим муассасаси учун янада тартибли тизим (кластер)га бирлашиш ўсиш нуқтаси бўлиб, улар унга бошқа ташкилотлар қўшила бошлайдилар.

2. Кластерни шакллантиришнинг асосий дақиқаси ташкилотлар, кластер аъзоларининг яқин ҳамкорлигининг “фойдали” бозор механизми ҳисобланади.

3. Кластерни шакллантириш жараёни шериклар ўртасидаги эҳтиёжлар, ресурслар ва технологиялар бўйича маълумотлар алмашинувига асосланади. Кластернинг барча аъзолари учун эркин маълумот алмашинуви ва турли каналларга янгиликларни тез тарқатиш имконияти мавжуд.

4. Илмий-тадқиқот ташкилотлари билан кластернинг алоқаларига асосланган хилма-хиллик ва инновациялар кластер ривожланишини белгиловчи муҳим омиллар ҳисобланади.

5. Турли соҳалардаги ҳамкорлар (кластер ичидаги) бирлашмаларнинг ички ресурслардан самарали фойдаланиш қобилияти муҳим аҳамиятга эга.

6. Кластер таълим тизимига сармоя жалб этишда ижобий рол ўйнайди [5].

Ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларни ўзлаштиришиб бориши давомида уларнинг ижодий компетенциялари мазмуни ҳам ўзгара боради: ўқувчи ҳал қилиши лозим бўладиган ижодий масалаларни ўқитувчи томонидан белгиланиши аста-секин камаяди, ўқувчининг дарс давомида вужудга келадиган техник ечимларни баҳолаш ва қабул қилишдаги мустақиллиги ортади.

Тадқиқот методологияси

Академик, психолог ва файласуф Д.Б.Богоявленская ўз тадқиқотида ижодий компетенцияларни фаоллаштириш учун ижодий “энергия”нинг асосий таркибий қисмини киритади, бу муҳим тўпланиш сифати билан позитивизмни ифодалайди. Энергиянинг муҳим хусусиятлари ижодкорлик қобилиятига янгича қараш имконини беради. Олим тафаккурни ўз-ўзини ижодий ривожлантиришга тайёрликни шакллантиришнинг етакчи элементларидан бири деб ҳисоблайди ва ижодий фикрлашни психолог нуқтаи назаридан батафсил таҳлил қилади. Шу нуқтаи назардан, Д.Б.Богоявленская ақлий фаолиятни уч босқичга бўлиб кўриб чиқади:

1. Репродуктив - одам ташки қўзғатувчи омиллар босими остида ҳаракатларни амалга оширганда. Бу босқич шахснинг ижтимоий даражасини тавсифлайди. Баъзи одамлар бажарилган ҳаракатлардан қониқиш ҳис қиладилар, бошқалари фақат қизиқиш кўрсатади ва монотонлик билан ақлий фаолият пасаяди, вақт ўтиши билан қизиқиш йўқолади.

2. Эмпирик - шахс ташқи омиллар-мотиваторлар босимини бошдан кечирмасдан, ички шахсий мотивларга мувофиқ ҳаракатларни амалга оширади. Тажрибали одам ўз фаолиятини таҳлил қилади, уни даражаларга ажратади ва ташқи дунёдан мавжуд ва пайдо бўлган муаммоларни ҳал қилиш учун энг яхши воситаларни танлайди. Инсон бундай фаолиятдан завқланади ва натижада ижодий янгиликка эга бўлиши мумкин.

3. Ижодий – эмпирик даража билан ўзаро боғланган ҳолда, шахс фақат битта, аниқ муаммони ҳал қилиш йўлларини тўлиқ ва чуқур ўрганиш орқали юзага келадиган муаммоларни ўзи ҳал қилишга ҳаракат қилади. Бундай ҳолда, муваффақиятли натижага эришиш учун ижодий мақсад ва вазифалар намоён бўлади. Шу билан бирга, шахснинг ички потенциали очилади, шахсий ресурслар фаоллашади ва шахсни ҳаракатларни давом эттириш ва амалга оширишга ундайди. Д.Б.Богоявленскаянинг сўзларига кўра, фаолият

шахснинг ўзи фаоллиги туфайли пайдо бўлади ва ривожланади ва олим бу бутун жараёни ижодкорлик сифатида тавсифлайди [7, 8].

Тадқиқот натижалари

Илмий адабиётлар таҳлили “ижодкорлик” атамасини тушунишдаги ўрни ва тушунчасининг йўналишини аниқлаш имконини берди (1-жадвал).

1-жадвал

“Ижодкорлик” тушунчасининг таҳлили

Муаллиф	Таъриф
А.Г.Виноградов	Ўз билимлари ва фаолиятини ташкил этишни янгича индивидуаллаштириш
Буюк рус энциклопедияси	Ижодкорлик фаолияти ҳеч қачон сифат жиҳатидан янги нарсаларни яратмайдиган, аввал бўлмаган жараён
В.И.Андреев	Қарама-қаршиликни ҳал қилишга (ижодий муаммони ечишга) қаратилган инсон фаолияти турларидан бири, унинг учун объектив (ижтимоий, моддий) ва субъектив шахсий шароитлар (билим, кўникма, ижодий қобилиятлар) керак бўлади, унинг натижаси янгилик ва ўзига хослик, шахсий ва ижтимоий аҳамият, шунингдек тараққиёт ҳисобланади
В.И.Загвязинский	Асосан билган нарсаларни ўзгартириш асосида янги нарсаларни яратиш: янги натижа ёки ўрганишнинг ўзига хос методлари ва усуллари. Янгилик ва ўзгариш ижодкорликнинг энг муҳим хусусиятларидир
В.С.Соловьев	Режаларни амалга ошириш соҳаси
В.М.Бехтерев	Ижодий муаммони ҳал қилиш орқали ижодкорлик жараёнида рефлектор ривожланиш
Қисқача педагогик луғат	Фаолият, инсон ривожланиши чексиздир. Айнан ижодкорлик унга ўзини фаоллаштириш имкониятини беради.
Ж.А.Плускер, Р.А.Бегхетто, Г.Дов	Шахс ёки гуруҳ ижтимоий контекст билан белгиланадиган янги ва фойдали маҳсулот ҳисобланадиган қобилиятлар, жараёнлар ва муҳитнинг ўзаро таъсири

Ўқувчиларнинг ижодий компетенцияларини ривожлантиришнинг роли бугунги кунда тобора ортиб бормоқда ва шунга мос равишда илмий адабиётларни таҳлил қилиш асосида ижодий компетенцияларни ривожлантиришда қуйидаги таркибий қисмларини ажратиб кўрсатамиз:

1. Ўз-ўзини билиш, ўзини изчил билиш, рефлексия, ўз ўзини таҳлил қилиш.
2. Ўз-ўзини тадқиқ қилиш, ўз ички дунёсини, ички ва ташқи дунё ўртасидаги диалектик муносабатни ўрганиш.
3. Ўзини шахс сифатида англаш, меҳнат ва илмий-тадқиқот фаолияти.
4. Такмиллаштириш ва ўз-ўзини такмиллаштириш, ички дунёни тўхтовсиз яхшилаш, ҳаёт давомида ўрганиш.
5. Атрофдаги воқеликни англаш, мулоҳаза юритиш, доимий ақлий фаолият.

6. Raqamli dunёda saфарбарlik, шахсиятни ўзгартириш, шахснинг индивидуал хусусиятлари ва таълим муҳитининг салоҳияти, инсоннинг тўпланган энергияси, интерактивлик ва ҳаётнинг айланиши.

7. Ўз-ўзидан ҳаракат қилиш, ҳаракатчанлик, муҳокама қилиш

8. Виждон, ҳис-туйғуларни ўйлаш иродаси, қизиқувчанлик, ақлнинг мослашувчанлиги, мустақил фикрлаш санъати, маънавий-ахлоқий ривожланиш, сезги ва интуитив фикрлаш.

9. Ижодий муаммоларни ҳал қилиш учун билимларнинг мавжудлиги, ижодий фикрлашни ёритиб берувчи методлардан фойдаланиш, таълим маконининг имкониятлари.

10. Ўзгаришларга интилиш, билимга бўлган эҳтиёжни англаш, ижодий имкониятларни намоён қилиш санъати.

11. Қарама-қаршиликларни тузатиш, ҳал қилиш, муаммоларни ҳал қилиш қобилияти.

12. Шахс ҳаракатлари ва ижодий характер ўртасидаги боғлиқлик.

13. Генетик фон.

14. Ижодий фаолиятда жисмоний ва назарий воситалардан фойдаланиш, ғоялар орқали инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш.

15. Бошқарув қарорларини қабул қилиш, режалаштириш, ижодий фаолият.

Хулоса ва таклифлар

Ўқувчиларини ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикаси ўз-ўзини илгари суриш, психодинамик кучлар, рефлексия ва ўз ўзини таҳлил қилиш, ўз-ўзини ўрганиш ва ўз-ўзини ташкил қилиш каби таркибий қисмларни қамраб олади. У бир неча босқичлардан иборат:

1. Фаолиятга киришиш, яъни фаолиятнинг бошланиши ва қизиқтирган предметни танлаш. Шахс ўз олдига мақсад қўядиган субъектга айланади. У қайси йўналишда ўз-ўзини ривожлантириши, билим, кўникма ва малакаларини такомиллаштириши кераклигини ўзи танлайди, бунда унга мотивациянинг мавжудлиги ёрдам беради.

2. Ўз-ўзини ривожлантириш жараёнини амалга ошириш, яъни шахс танланган мавзуга эътибор қаратиши ва ўз-ўзини ўрганиши, ўз-ўзини илгари суриши йўналишидаги фаолиятни амалга оширади.

3. Ўз-ўзини ривожлантириш бўйича амалга оширилган фаолиятни акс эттириш, баҳолаш ва таҳлил қилиш.

Таълим кластери шароитида мактаб ўқувчиларини ижодий компетенцияларини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш ўқитувчи касбий фаолиятининг ажралмас қисмидир. Ўқитувчи ўқувчи билан биргаликда ва мустақил равишда ижодий фаолиятни динамик равишда амалга оширишга интилиши керак. Шу нуқтаи назардан, ўз-ўзини ижодий ривожлантиришга тайёрликни шакллантириш ҳам жуда долзарб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. –Т., 2017. –Б.39.
2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М.5 1975.

3. Зимняя И. А. Ключевая компетенция - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5
4. Краевский В.В. О культурологическом и компетентностном подходах к формированию содержания образования / Доклады 4-й Всероссийской дистанционной августовской педагогической конференции «Обновление российской школы» (26 августа - 10 сентября 2002 г.). <http://www.eidos.ru/conf/>
5. Соколова Евгения Ивановна Термин «Образовательный кластер» в понятийном поле современной педагогики ж Непрерывное образование :XXI век выпуск 2(6) 2014 электронный ежеквартальный журнал Петрозаводский государственный университет с. 1-10.
6. Скорнякова Э.Р. Управление современной школой на примере создания образовательного кластера. URL: Link.
7. Богдавленская Д.Б. Проблемы диагностики креативности // Журнал практического психолога. - 2007. - №33. - С. 133-148.
8. Богдавленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М: Академия, 2002. - 320 с.
9. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
10. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
11. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
12. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
13. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
14. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
15. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
16. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
17. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.

18. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
19. Abduganiyev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
20. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
21. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
22. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
23. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.